

நற்றிணை பெண்பாற் புலவர்களின் குறிஞ்சித்திணைப்

பாடல்களில் உளவியல்

Psychological Study of Women Poets in *Natrinai* with Reference to *Kurinji Thinai*

அ. ரஞ்சிதா, தமிழ் முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், பதிவு எண்: BDU2110632779478,

தந்தை பெரியார் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி,

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக இணைவுப் பெற்றது, திருச்சிராப்பள்ளி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

A. Ranjitha, Tamil Ph.D. Research Scholar, Reg. No.: BDU2110632779478, Thanthai Periyar Govt. Arts and Science College, Affiliated to Bharathidasan University, Tiruchirappalli, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-1163-0106>

முனைவர் ப. கிருஷ்ணன் இணைப்பேராசிரியர், தமிழாய்வுத்துறை, தந்தை பெரியார் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக இணைவுப் பெற்றது, திருச்சிராப்பள்ளி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. P. Krishnan, Associate Professor, P.G & Research Department of Tamil, Thanthai Periyar Govt. Arts and Science College, Affiliated to Bharathidasan University, Tiruchirappalli, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-5349-5780>

DOI: 10.5281/zenodo.19043276

Abstract

Love and heroism represent the core subject of Sangam literature. The poetic works of this collection were compiled and classified into two major divisions. They are *Ettuttokai* (The Eight Anthologies) and *Pattuppattu* (The Ten Idylls). It is enriched with different literary and cultural features and these works have existed and preserved for over two millennia by retaining its distinct identity. The period in which the poems were written has been regarded as a golden age in the record of Tamil literature. Sangam literature is divided into Agam and Puram poems. The themes that deal with love and inner emotions are classified as Agam, poetry and those addressing the themes such as war, business are categorized as Puram poetry. These works function as a representation of the social, cultural and historical realities of that time. The literary evidences reveal that women in the Sangam age were well educated and are seen in the poems composed by female poets. A unique style and emotional sensibility has been observed in their works. It set them apart from those of the male poets in the mode of expression and psychological insights. Sangam literature also demonstrates the classification of land into five ecological regions. They are *Kurinji*, *Mullai*, *Marutham*, *Neithal*, and *Palai*. The poets employed such land based themes frameworks known familiarly as the five *Tinai*s. This article undertakes a psychological analysis of the poems composed by women poets in *Natrinai* by focusing on the *Kurinji Tinai*.

Keywords: Sangam Literature, Hero, Heroine, Women Poets, *Kurinji Land*, *Natrinai*.

ஆய்வுச் சுருக்கம்

சங்க இலக்கியத்தின் உயிர்நாடியாக விளங்குவது காதலும் வீரமுமே ஆகும். சங்க இலக்கியப் பாடல்கள் ஒரு ஒழுங்குமுறையாகத் தொகுக்கப்பட்டு எட்டுத்தொகை, பத்துப்பாட்டு என இரு பிரிவாக அமைந்துள்ளது. பல்வேறு சிறப்புகளைத் தன்னகத்தே கொண்ட இவை இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நிலைப்பெற்ற வாழ்விணைப் பெற்று தனித் தன்மையோடு விளங்கி வருகின்றன. பாட்டும் தொகையும் தோன்றிய காலத்தைத் தமிழிலக்கிய

வரலாற்றில் ஒரு பொற்காலம் எனலாம். சங்க இலக்கியத்தை அகம், புறம் என்று பிரிப்பர். காதலைப் பற்றிப் பாடும் பாடல்களை அகம் என்றும், காதல் தவிர பிறசெய்திகளைப் பாடும் பாடல்களைப் புறம் என்றும் கூறுவர். இவை அக்கால வரலாற்றைக் காட்டும் கண்ணாடியாக விளங்குகின்றது. சங்க காலத்தில் பெண்களும் கல்வியறிவு பெற்று திகழ்ந்தன என்பதை அவர்கள் பாடிய பாடல்கள் வாயிலாகக் காணமுடிகிறது. கருத்தை விளக்கும் விதத்திலும் மனவுணர்வு அடிப்படையிலும் ஆண் புலவர்களின் நடையிலிருந்து பெண் புலவர்களின் அடை தனித்து விளங்குவதைக் காணமுடிகிறது. சங்க காலத்தில் நிலம் ஐந்தாகப் பிரிக்கப்பட்டிருந்ததை இலக்கியங்கள் வாயிலாகக் காணமுடிகிறது. அவை குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை ஆகும். அவற்றைப் புலவர்கள் ஐந்து திணைகளாகக் கொண்டு பாடல்கள் பாடியுள்ளன. அவற்றில் குறிஞ்சித் திணையை மையமாக வைத்து நற்றிணையில் பெண்பாற் புலவர்கள் பாடிய பாடல்களை உளவியல் கொண்டு இக்கட்டுரை ஆராய்கிறது.

குறிப்புச்சொற்கள்: சங்க இலக்கியம், தலைவன், தலைவி, பெண் கவிஞர்கள், குறிஞ்சி நிலம், நற்றிணை.

முன்னுரை

சங்க இலக்கியம் நமக்கு கிடைத்துள்ள அரியதொரு சிறந்தப் பெட்டகமாகும். சங்க இலக்கியத்தின் மூலம் பண்டைத் தமிழ் மக்களின் வாழ்க்கை முறை, மன்னனின் வீரம், ஆட்சிச் சிறப்பு மற்றும் வணிகம் போன்றவற்றை அறிந்து கொள்ளலாம். சங்க இலக்கியத் தொகை நூலான எட்டுத்தொகையில் அகப் பாடல்களே மிகுதியாக இடம் பெற்றுள்ளன. இலக்கிய உருவாக்கத்திற்குப் படைப்பாளியின் மனவுணர்வுகளே காரணிகளாக அமைகின்றன. உளவியல் உள்ளத்தின் செயல்பாடுகள் மற்றும் நடத்தைகளை அறிவியல் பாங்கில் ஆய்ந்தறியும் அறிவு மற்றும் பயன்பாடு ஒழுங்கு முறையாகும் என்று பெர்னாலு குறிப்பிடுகிறார். சங்க இலக்கியமான நற்றிணையில் குறிஞ்சித் திணையில் பெண்பாற்புலவர்களான நல்வெள்ளியார் ஒரு பாடலும், ஒளவையார் ஒரு பாடலும், மறோகத்து நப்பசலையார் ஒரு பாடலும், குறமகள் குறியெயினி ஒரு பாடலும் மற்றும் வெறிபாடிய காமக்கண்ணியார் ஒரு பாடலும் பாடியுள்ளனர். உணர்வுகளும் உணர்வின் எழுச்சியும் அதன் செயல்பாடுகளும் கொண்டதுதான் உள்ளம். ஆனால், அந்த உள்ளத்தைப் பற்றிய அறிவியல்தான் உளவியல் என்று புலனாகிறது. அந்த வகையில் நற்றிணையில் பெண்பாற் புலவர்களின் குறிஞ்சித்திணைப் பாடல்களில் காணலாகும் உளவியலைப் பற்றி இக்கட்டுரை ஆராய்கிறது.

உளவியல் விளக்கம்

உளவியல் என்பது மனித உள்ளத்தின் தன்மைகளை எடுத்து விளக்குவது. சைக்கி (Psyche) லோகஸ் (Logus) எனும் இரு கிரேக்கச் சொற்களும் இணைந்து சைக்காலஜி என்று வழங்கப்படுகிறது. “சைக்கி” என்றால் ஆன்மா எனவும் “லோகஸ்” என்றால் அறிவியல் எனவும் பொருள் கற்பிக்கப்படுகிறது. மானிட நடத்தைகளையும் மூளைச் செயல்பாடுகளையும் அறிவியல் கண் கொண்டு ஆய்வதே உளவியலாகும். மனம் தொடர்புடைய அனைத்துச் செயல்பாடுகளையும் ஓர் ஒழுங்கமைப்பின் கீழ் இயங்கச் செய்வதும் உளவியலின் தன்மையாகும். உளவியல் மனிதனின் நடத்தையை அறியும் ஒரு விஞ்ஞானவியலாகும். மனிதனின் நடத்தையானது குறித்த சூழ்நிலைத் தூண்டல்களினால் அறியவும் விவரிக்கவும் முக்கியமாக அமைகிறது.

பெண்பாற் புலவர்கள்

நற்றிணையில் ஐந்து பெண்பாற் புலவர்கள் குறிஞ்சித் திணையில் பாடல்கள் பாடியுள்ளனர். நல்வெள்ளியார், ஒளவையார், மறோகத்து நப்பசலையார், குறமகள் குறியெயினி மற்றும் வெறிபாடிய காமக்கண்ணியார் போன்றோர் ஆவர். நல்வெள்ளியார் என்னும் புலவர் சங்க இலக்கியத் தொகுப்பில் நான்கு பாடல்களைப் பாடியுள்ளார். இவற்றுள் அகநானூறு, பா. 32, குறுந்தொகை, பா. 365, நற்றிணை, பா. 47 ஆகிய பாடல்கள் குறிஞ்சித் திணைப் பாடல்கள். எஞ்சிய ஒன்று நற்றிணை, பா. 7 பாலைத் திணையைச் சேர்ந்தது. சங்ககால ஒளவையார் அதியமான் நெடுமான் அஞ்சியின் சமகாலத்தவரான மிகச்சிறந்தப் பெண்பாற் புலவர் ஆவார். இவர் புறநானூற்றில் 33 பாடலும், அகநானூற்றில் 4 பாடல்களும், நற்றிணையில் 7 பாடலும், குறுந்தொகையில் 15 பாடலும் என மொத்தம் 59 பாடல்கள் பாடியுள்ளார். இவரது பாடல்கள் பெரும்பாலும் அதியமானின் வீரத்தைப் போற்றுதல், அறம் வலியுறுத்தல், போர்க்களச் சூழலை விவரித்தல் மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை நெறிகளைப் பாடுதல் ஆகியவற்றில் அமைந்துள்ளன. மறோகத்து நப்பசலையார் மிகச்சிறந்த புறப்பாடல்களை இயற்றியுள்ளார். ஏனைய பெண் புலவர்க்கு விதிவிலக்காக, அகத்திணையில் ஒரு பாடலையும் புறத்திணையில் ஏழு பாடல்களையும் இவர் பாடியுள்ளார். இவர் பெயருக்கு முன்னேயுள்ள மாறோக்கம் என்பது பாண்டியநாட்டு ஊராகக் காட்டப்படினும் சோழன் மன்னனையே இவர் மிகுதியாகப் பாடியுள்ளார். சோழன் குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளி வளவனுடைய போர்த்திறனையும் கொடைத் திறனையும் இவர் சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளார். தம் அன்பிற்குரிய கிள்ளி வளவன் இறந்த போது இவர் பாடிய இரங்கற்பா கற்றோர் நெஞ்சத்தையும் கசிந்து உருக வைக்கும் தன்மையது. குறமகள் குறியெயினி நற்றிணையில் ஒரு பாடல் மட்டும் பாடியுள்ளார். வெறிபாடிய காமக்கண்ணியார் அகநானூற்றில் இரண்டும் பாடலும் நற்றிணையில் ஒரு பாடலும் புறநானூற்றில் இரண்டு பாடலும் மொத்தம் ஐந்து பாடல்களைப் பாடியுள்ளார்.

குறிஞ்சித் திணை

மக்கள் தாங்கள் வாழ்கின்ற நிலச்சூழலுக்கு ஏற்றவாறு தம் வாழ்வியலை அமைத்துக் கொள்கின்றனர். இது பண்டையக் காலந்தொட்டு இன்று வரைக்கும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் இயற்கையானதொரு தொடர் நிகழ்வு ஆகும். அவ்வகையில் மலை சார்ந்த குறிஞ்சி நிலமானது ஐவகை நிலங்களில் ஒன்றாகும். இந்நிலமானது இயற்கை வளமான மலை வளம், நீர் வளம் மற்றும் செல்வ வளம் மிக்கப் பகுதியாகும். இங்குள்ள மலைகளில் அதிகமான மரவகைகள் காணப்படுகின்றன. இவைகள் உணவிற்காகவும் வேறு பலத் தேவைகளுக்காகவும் பயன்படுத்தினர். மலைப்பகுதிகளிலிருந்து வரும் நீரானது மக்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் நீரின் தேவையைப் பூர்த்திச் செய்தது. பொன் வளம் மிக்கப் பகுதியாக இக்குறிஞ்சி நிலமானது காட்சியளித்தது. மக்கள் வாழ்கின்ற வாழ்க்கைச் சூழலுக்கு ஏற்றவாறு அவர்கள் பெயர்களும் அழைக்கப்பட்டன. இந்நிலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் குறவர், குறத்தி, கானவன் மற்றும் வேட்டுவன் எனப் பலப் பெயர்களில் அழைக்கப்பட்டனர். குறிஞ்சி நிலத்து ஊர்களைச் சிறுகுடி என அழைத்தனர். இம்மக்களின் தலைவர்கள் வெற்பன், சிலம்பன் என்ற பெயர்களால் அழைக்கப்பட்டனர். மனிதனின் அடிப்படைத் தேவைகளில் முதன்மையானது உணவு ஆகும். பண்டைக் கால மனிதனின் முதல் தொழில் உணவுப் பொருட்களைத் தேடுவது ஆகும். அவர்கள் இயற்கையாய் கிடைத்த தேனையும், காய்களையும், பழங்களையும் உணவாக உட்கொண்டனர். பின்னர் பறவைகளையும், விலங்குகளையும் வேட்டையாடி அவற்றின் இறைச்சியைப் பதப்படுத்தாமலே உணவாகப் பயன்படுத்தினர். பின்னர் வேகவைத்தும்

அறுசுவை உணவாகவும் பயன்படுத்தினர். நாகரிக வளர்ச்சி அடைந்த காலகட்டத்தில் காதலையும் வீரத்தையும் உடைமையாகக் கொண்டனர். அறத்தொடு நின்றல், வரைவு கடாதல், இற்செறிப்பு, இரவுக்குறி, குறிஞ்சியைப் போற்றல், குறிகேட்டல் மற்றும் திணைப்புனம் காத்தல் முதலியன குறிஞ்சித் திணைக்குச் சிறப்புச் சேர்க்கும் நிகழ்வுகள் ஆகும். தலைவனும் தலைவியும் களவுக் காதலில் கூடி மகிழும் ஒழுக்கத்தைக் கூறுவது குறிஞ்சித் திணை ஆகும்.

அறத்தொடு நின்றல், வரைவு கடாதல், இற்செறிப்பு, இரவுக்குறி, குறிஞ்சியைப் போற்றல், குறிகேட்டல், திணைப்புனம் காத்தல் முதலியன குறிஞ்சித் திணைக்குச் சிறப்புச் சேர்க்கும் நிகழ்வுகள் ஆகும். தலைவனும் தலைவியும் களவுக் காதலில் கூடி மகிழும் ஒழுக்கத்தைக் கூறுவது குறிஞ்சித் திணை ஆகும். (கு. சுதா, ப. 278)

இத்திணைக்குரிய நிலம் மலையும் மலைசார்ந்த நிலமும் ஆகும். இதற்குரிய பெரும் பொழுது கூதிர் காலம்; சிறுபொழுது யாமம்; தெய்வம் முருகன்; உரிப்பொருள் புணர்தலும் புணர்தல் நிமித்தமும் ஆகும்.

மனதிற்கும் செயலுக்கும் நெருங்கிய உறவு உண்டு. மிகவும் இக்கட்டான சூழலிலும் நம்முடைய மனம் வலிமையாக செயல்படுவதனையே முதன்மையான வீரம் என்று உரக்கச் சொல்ல முடியும், அவ்வகையில் புறநானூற்று மறம் உடைய ஒரு பெண்ணின் செயல்பாடு இயல்புக்கு மாறான போற்றுதலுக்குரிய செயலாக அமைந்துள்ளதனை,

இன்றும் செருப்பறை கேட்டு விருப்புற்று மயங்கி

வேல்கைக் கொடுத்து வெளிது விரித்து

பாறு மயிர்க் குடுமி எண்ணெய் நீவி

ஒருமகன் அல்லது இல்லோன்

செருமுக நோக்கிச் செல்க என விடுமே (புறம் -279)

போர் நடைபெற்றுக் கொண்டு இருக்கிறது அவ்வூரில் இருந்த முதிய வயதுடைய மறக்குல பெண் ஒருத்தி, தன் கணவன் நேற்று நடைபெற்ற போரில் பகைவர்களால் கவரப்பட்ட ஆநிரைகளை மீட்கும் பொழுது இறந்தான். அதற்கு முதல் நாள் நடைபெற்ற போரில் அவள் தந்தை யானையை எதிர்த்துப் போரிட்டு இறந்தான். போர் தொடர்ந்து நடைபெறும் நிலையில் ஊரில் போர்ப்பறை ஒலிக்கிறது அதைக் கேட்ட அப்பெண்மணி மகிழ்ச்சியுடன் தன் ஒரே மகனை போருக்கு அனுப்ப துணிகிறாள். அவனோ மிகவும் சிறியவன். தன் தலையை சீவி முடித்து கொள்ளக் கூட தெரியாத சிறுவன் அவன் அவனை அழைத்து ஆடையை உடுத்தி தலையில் எண்ணெய் தடவி சீவி முடித்து அவன் கையில் வேலைக் கொடுத்து போருக்கு அனுப்புகிறாள். இத்தகைய செயலை இயல்பான மனநிலை உள்ளவர்கள் செய்ய இயலாது என்கிற குறிப்பின் அடிப்படையில் புலவர் ஒக்கூர் மாசாத்தியார் அம்மறக்குலப் பெண்ணின் செயலை, **கெடுக சிந்தை கடிது இவள் துணியே என்கிறார். பெண்ணின் மன உணர்வின் வலிமை என்பது அளத்தற்கரியது என்பதை உணர்த்துகிறது. (நா. குமுதா, ப. 4)**

நல்வெள்ளியார் பாடலில் திரிபுக் காட்சி

பிறழ்ந்த நடத்தைகளில் ஒன்றாக இருப்பது திரிபுணர்ச்சி. இத்திரிபுணர்ச்சிக் கொண்டோர் தற்செயலாக இயல்பான நிகழ்ச்சிகளிலும் மறைப் பொருளையே காண்பர். திரிபுக் காட்சிகள் என்பன இருக்கும் புலன்தூண்டுதல்களைத் தவறாகப் புலன் உணர்வதால் ஏற்படுவனவாகும். இவை அசைவுகளில் ஏற்படும் ஒலியை மனிதக்குரல் எனக் கொள்வதும், வளைந்த கயிரை பாம்பு என நினைப்பதும் திரிபுக் காட்சியாகும். தலைவனைப் பிரிந்திருக்கும் தலைவியின் மாறுப்பாட்டினைத் தலைவியின் தாய் தவறாகப் புரிந்து கொண்டு முருகனுக்கு வெறியாட்டு நிகழ்த்தும் போக்கு நல்வெள்ளியார் பாடலில் காணமுடிகிறது. அப்பாடல்,

... அணங்குஅறி கழங்கின் கோட்டம் காட்டி,
வெறிஎன உணர்ந்த உள்ளமொடு மறிஅறுத்து,
அன்னை அயரும் முருகுநின்

பொன்றேர் பசலைக்கு உதவாமாரே? (நற்றிணை, பா. 47)

என்பதாகும். இப்பாடலில், தலைவனைப் பிரிந்து பசலை நோயுற்று காணப்படும் தலைவியை அவளின் தாய் தலைவியின் களவொழுக்கத்தை அறியாமல் தவறுதலாகப் புரிந்து கொண்டு முருகனுக்கு வெறியாட்டு நிகழ்த்துகிறாள். இவ்வாறு ஒன்றை மற்றொன்றாகப் புரிந்துக் கொள்ளும் நிலையே திரிபுக் காட்சி ஆகும்.

ஃப்ராய்டின் உள்பகுப்பாய்வுக் கோட்பாடு

ஒருவரின் சிந்தனையும் நடத்தையும் நிருணயிக்கக்கூடியது அவனது உள்நிலை மற்றும் உடல் சார்ந்த அமைப்புக்கூறுகளின் வழி மாறக்கூடிய கூட்டமைப்பினை ஆளுமை எனலாம். இவர் மனிதனின் நடத்தைகள் லிபிடோ என்னும் பாலுணர்வினால் உந்தப்பட்ட மனத்தின் செயற்பாடுகளைப் ஃப்ராய்டு மூன்றாகப் பகுக்கிறார். அவை,

1. பண்படா உள்ளம் (ID)

2. தன்முனைப்பு (EGO)

3. மேம்பட்ட தன் முனைப்பு (Super Ego)

ஆகும். மனிதனின் ஆளுமை வளர்ச்சியை உள்பகுப்பாய்வு முறையில் விளக்கியவர் ஃப்ராய்டு. **பண்படா உள்ளம் (ID)**

ஃப்ராய்டின் ஆளுமைக் கோட்பாட்டின்படி, இம்மனம் பிறப்பிலிருந்தே இருக்கும் மனதின் அழமான, அறியா மற்றும் அடிப்படைத் தூண்டுதல்களின் இருப்பிடமாகும். இது மகிழ்ச்சி கொள்கை அடிப்படையில் இயங்கி, உடனடித் தேவைகள் அல்லது ஆசைகளை ஆக்ரோஷமான உணர்ச்சிகளை, தர்க்கம் அல்லது ஒழுக்கமின்றி நிறைவேற்ற முயல்கிறது.

தன்முனைப்பு

ஒருவரின் பண்படாத உள்ளத்தின் ஆசைகளை நிறைவேற்ற முனைவது தன் முனைப்பாகும். இத்தன்முனைப்பு சமூகக்கட்டுப்பாட்டுக்கு ஏற்றார்போல் தன்னுடைய ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள முனையும்.

மனிதனின் இச்சை நிறவேற்ற உணர்வு வெளிப்பட முனையும் போது, பண்பாட்டு உணர்ச்சி அதனை அடக்க முயலுதலும் நிகழ்கின்றது. இந்நிலையில் தன் முனைப்பு என்பது, இவற்றைக் கண்காணித்து இச்சை உணர்ச்சியில் மனிதனுடைய ஆளுமைக்கு அழிவு ஏற்படா வண்ணம் பாதுகாக்கிறது. (இரா. ஏழுமலை, ப. 66)

இது மனிதனின் நனவிலி மனத்தைக் குறிக்கிறது. மனிதனின் செயல்பாட்டுத் தன்மைகள் அனைத்து நடத்தைகளின் தொகுப்பாக இருக்கின்றன.

மேம்பட்ட தன்முனைப்பு (Super Ego)

மேம்பட்ட தன்முனைப்பு மனம் மனித ஆளுமையின் தார்மீக மற்றும் நன்னெறி சார்ந்தப் பகுதியாகும். இது சமூகம், பெற்றோர் மற்றும் கல்வியாளர்கள் மூலம் கற்றுக்கொண்ட விழுமியங்களை உள்வாங்கி எது சரி, தவறு எனத் தீர்மானிக்கிறது. இது மூன்று அல்லது ஐந்து வயதில் உருவாகத் தொடங்கி குற்ற உணர்ச்சி மூலம் நடத்தையைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. மேலும், சமூக விதிமுறைகளுக்கு முரணான ஈகோவின் தூண்டுதல்களைத் தடுத்து, குற்ற உணர்வை ஏற்படுத்துகிறது. இவற்றில் தன்முனைப்பு (EGO) என்பது,

தன்முனைப்பு என்பது ஐம்புலன் உணர்வுகள், கவனம், நினைவாற்றல், மொழியாற்றல், தீங்கினின்றும் விலகுதல் மற்றும் பழக்கவழக்கங்கள் அனைத்தையும் கண்காணிப்பது,

இவற்றைச் சூழலுக்கேற்ப செயற்படுத்துவதும் இதன் செயலாகும் (சிக்மெண்ட் ஃப்ராய்ட் உளப்பகுப்பாய்வு அறிவியல், பக். 3)

எனத் தன்முனைப்பு குறித்து உளவியலாளர் கூறுகின்றார்கள்.

நற்றிணையில் ஒளவையார் பாடிய குறிஞ்சித்திணைப் பாடலில் தலைவி தன்முனைப்புடன் விளங்குவதைக் காணமுடிகிறது.

பெருநகை கேளாய் தோழி காதலர்

ஒருநாள் கழியினும் உயிர்வேறு படுஉம்

பொம்மல் ஒதி நம் இவண் ஒழியச்

செல்ப வென்ப தாமே சென்று

தம்வினை முற்றி வருஉம்வரை நம்மனை

வாழ்தும் என்ப நாமே அதன்தலைக்

கேழ்கிளர் உத்தி அரவுத்தலை பணிப்பப்

படுமழை உருமின் உரற்று குரல்

நடுநாள் யாமத்தும் தமிழம் கேட்டே (நற்றிணை, பா. 129)

என்ற பாடலில், தலைவன் தனது பணியின் காரணமாக வேற்று நாட்டிற்கு செல்ல வேண்டிய சூழலில் உள்ளான். ஆனால், தலைவி தலைவனை விட்டு ஒரு நாள் கூட என்னால் பிரிந்து இருக்கமுடியாது என்று கூறுகிறாள். நெடுநாள் பிரிந்தால் நான் எவ்வாறு உயிருடன் வாழ்வேன் என்று தன் நிலையில் மட்டுமே கவனம் கொள்கிறாள். தலைவனின் நிலையையும் அவனது பணியின் தேவையையும் அறியாமல் தன் உணர்ச்சியின் மீது மட்டுமே அக்கறைக் கொண்டு தலைவி தன்முனைப்புடன் காணப்படுகிறாள். இந்நிலை தன்முனைப்புக்குச் சான்றாகக் கொள்ளலாம்.

இருமகப் போக்கு (Ambivalence)

இன்பம், துன்பம் போன்ற நேர் எதிரான உணர்ச்சிகளை ஒருவனிடம் ஒரு பொருள் தோற்றுவித்தால் அது இருமகப் போக்கு எனப்படும். இந்த இருமகப் போக்கு மறோகத்து நப்பசலையார் நற்றிணையில் எழுதிய குறிஞ்சித் திணை பாடலில் காணப்படுகிறது.

மணிமிடை பொன்னின் மாமை சாயஎன்

அணிநலஞ் சிதைக்குமார் பசலை அதனால்

அசுணம் கொல்பவர் கைபோல் நன்றும்

இன்பமும் துன்பமும் முடைத்தே

தண்கமழ் நறுந்தார் விறலோன் மார்பே (நற்றிணை, பா. 304)

என்பது அப்பாடல். தலைவன் என்னோடு இருந்தால் என் எழில் கூடுதலாகும். அவர் என்னைப் பிரிந்தால் நீலமணியின் இடைப்பட்ட பொன் போல, என் மாந்தளிர் மேனியின் தன்மை கெடும். என் அழகிய நலத்தைப் பசலை தோன்றிச் சிதைக்கும். அதனால் குளிர்ந்த மணம் கமழும் சிறந்த மாலையணிந்த வலிமையுடைய நம் காதலர் மார்பு இசையறியும் அசுணம் என்னும் விலங்கைக் கொல்பவர் கை போலப் பெரிதும் இன்பமும் துன்பமும் ஒருசேரப் பெற்றுள்ளது என்றும் தலைவன் ஒருவனால் மட்டுமே தனக்கு இன்பமும் துன்பமும் தர முடியும் என்றும் தலைவி தோழியிடம் கூறுவது குறிப்பிடத்தக்கது. இவ்வாறு ஒருவரால் மட்டுமே உண்டாகும் நேர் எதிரான இன்பமும் துன்பமும் இருமகப் போக்கு எனப்படும்.

பின்னோக்கி படிமுறை உளவியல்

தனித்த உளவாதிகள் அடிப்படையில் இயங்குகின்ற முதல்நிலைப் படிமுறையும் இரண்டாம் நிலைப் படிமுறையும் ஊடாடும்போது நிகழும் பெரிய உள நிகழ்வு “பின்னோக்கம்”

(Regression) ஆகும். இரண்டு படிமுறைகளுக்குள்ளேயும் தனித்தனியாகப் பின்னோக்கம் நிகழ்கிறது. எனினும் இரண்டிற்கும் இடையிலான பின்னோக்கப் படிமுறையே உள்பகுப்பாய்வில் சிறப்பிற்குரியது. பின்னோக்கத்தின் நேரடிப் பொருள் ‘திரும்பிப் பார்த்தல்’ ஆகும். இடைவெளியில் நிகழ்த்தப்படும் இந்தச் செயலைக் கால வெளியில் நடத்தினால் உள்வியல் கூறும் பின்னோக்கத்தைக் குறிக்கும். இந்நிகழ்வில் கால இடைவெளி ஒரு நிமிடமோ ஒரு மாதமோ ஓர் ஆண்டோ அல்லது பல ஆண்டுகளோ இருக்கலாம். ஆனால் பின்னோக்கத்தின் முக்கியக் குறிக்கோள் நிகழ்காலத்திலிருந்து இறந்த காலத்திற்குச் செல்வதாகும். இது முன்னோக்க செயல்முறையின் எதிர் படிமுறையாக அமைகிறது. இதனை,

இயங்கு நரம்பிலிருந்து புலனறிவிற்குச் செல்வது பின்னோக்கத் திசை என்று ஃபிராய்ட் கூறுவதை எடுத்துரைத்து பின்னோக்கத்திற்கு அகப்புலனறிவும் தேவை என்கிறார் தி.கு. இரவிச்சந்திரன். (சிக்மெண்ட் ஃப்ராய்ட் உள்பகுப்பாய்வு அறிவியல், ப. 330).

வாழ்வில் விரும்பத்தகாத நிகழ்ச்சிகள் நிகழும் போதும், விருப்பங்கள் முறிவுற்று உள்ளப்போராட்டம் மிகும் போதும் உள்ளம் தன்னையறியாமல் இறந்த காலத்தின் இயல்பிற்குச் சென்று விடுகிறது.

வாழ்வில் விரும்பத் தகாத நிகழ்ச்சிகள் நிகழும்போதும், விருப்பங்கள் முறிவுற்று உள்ளப்போராட்டம் மிகும்போதும் உள்ளம் தன்னையறியாமல் இறந்த காலத்தின் இயல்பிற்குச் சென்றுவிடுகிறது. (சங்க தலைவனும் ஃப்ராய்டிசமும், ப. 173.)

குறவர்கள் ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்ற வாழ்க்கை நிலையைப் பின்பற்றினர். ஆணும் பெண்ணும் காதல் கொண்டு ஒன்று கலந்து இவ்வாழ்க்கை நடத்தினர். இவர்களின் காதல் எளிமையானது; அன்பானது; உண்மையானது. குறவனும், குறித்தியும் பணி நிமித்தமாய் வாழ்க்கை நடத்த இயலவில்லை. ஆனால், இந்தப் பிரிவு அவர்கள் அன்பைக் கூட்டியதேயொழிய குறைக்கவில்லை. இவ்வாறு தலைவி, தலைவனைப் பரிந்திருக்கும்போது இவர்கள் இருவரும் ஒன்றாக சேர்ந்திருந்தக் காலத்தை நினைத்து மன அமைதி அடைகிறார்கள். இந்த பின்னோக்கு உத்தி குறமகள் குறியெயினி பாடலில் காணமுடிகிறது. அந்தப் பாடல்,

பீலி மஞ்ஞை ஆலுஞ் சோலை

அங்கண் அறைய அகல்வாய்ப் பைஞ்சுனை

உண்கள் ஒப்பின் நீலம் அடைச்சி

நீர் அலைக் கலைஇய கண்ணிச்

சாரல் நாடனொடு ஆடிய நாளே (நற்றிணை, பா. 357)

என்பதாகும். தலைவி தலைவனைப் பிரிந்து காணப்படுகிறாள். அப்பிரிவைத் தாங்கி இருக்க முடியாமல் தான் முன்பு தலைவனொடு விளையாடி மகிழ்ந்த நாளை தோழிக்கு நினைவுப்படுத்தி தலைவி மகிழ்கிறாள். நிகழ்காலத்தில் தனிமைத் துன்பத்தைப் பொறுக்க முடியாமல் இறந்த காலத்தில் மகிழ்வுடன் கூடியிருந்த நாட்களை எண்ணி மகிழ்வதைப் பின்னோக்க உத்தி என்று உள்வியலாளர் கூறுகிறார்.

தூய்மைப்படுத்தல்

மனிதனுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் அவனது சூழ்நிலையாலும் மரபு நிலையாலும் உருவாக்கப்படுகின்றது. தன் மரபு நிலையை மாற்ற, தன் உள்ளத்தையும் அறிவையும் மனிதன் தூய்மைப்படுத்துகிறான். தான தருமங்கள், தவ விரதங்கள் யோகப் பயிற்சிகள் செய்து தன் மரபு நிலையை மாற்ற முயலுகிறான். தன்னை மாற்றிக் கொள்வதோடு தனது தலைமுறைக்கும் புது உருக்கொடுக்க முயல்கிறான்.

அச்சம், கோபம், வெறுப்பு போன்ற தாழ்ந்த மன எழுச்சிகள் தனக்கும் பிறருக்கும் கேடு விளைவிக்கக் கூடியவை. அவ்வுணர்ச்சிகளை மடை மாற்றம் செய்து தூய்மைப்படுத்தினால் அவற்றின் மூலம் தனக்கும் சமூகத்திற்கும் இன்பமும் நன்மையும் ஏற்படும். (நாட்டுப்புறவியலில் உளவியல் பார்வை, ப. 21)

குடும்பத்தில் சண்டை சச்சரவு மூலமாக மனக்கசப்பும் பகை உணர்ச்சியும் கொள்பவர்களுக்குக் குடும்பப் பண்பு, கடமை உணர்ச்சி, தெய்வ உணர்ச்சி ஆகியவற்றை உருவாக்கிப் பக்தியும் அன்பும் பண்பும் வளர வகை செய்யலாம். இவ்வாறு இயற்கையாக மாற்றம் நிகழ்த்துவதனைத் தூய்மைப்படுத்துதல் என்பர் உளவியலார்.

சங்கச் சமூக மக்கள் நிலத்தின் அடிப்படையில் நம்பிக்கை சார்ந்து பல்வேறு விதமான சடங்குகளைப் பின்பற்றி வந்தனர். கடவுள் கோட்பாட்டில் முதலில் தோன்றியது முருக வழிபாடு குறித்த கோட்பாடே. (எட்டுத்தொகையில் வெறியாட்டுப் பண்பாடும் மரபின் நீட்சியும், ப. 11)

தமிழ் நாட்டில் முருக வழிபாட்டிற்குத் தோற்றமாயிருந்தது வேலன் வெறியாடல். குறிஞ்சி நிலத் தெய்வமான முருகனை வணங்கி வழிபாடு செய்ய வேலன் என்ற பூசாரி இருந்ததாக சங்க இலக்கியக் குறிப்புகள் கிடைக்கின்றன. சான்றாக, “வெறியென உணர்ந்த வேல னோய்மருந்தறியா மாகுதல்...” (குறுந்தொகை, பா. 360) வெறியாட்டிற்கான பின்புலத்தை தொல்காப்பியமும் குறிப்பிடுகிறது.

களவு அலராயினும் காமம் மெய்ப்படுப்பினும்

அளவு மிகத் தோன்றினும் தலைப்பெய்து காணினும்

கட்டினும் கழங்கினும் வெறியென இருவரும்

ஒட்டிய திறத்தாற் செய்திக் கண்ணும் (தொல். களவியல், நூ. 117)

தன் மனதில் உண்டான அச்சம் காரணமாக நற்றிணை குறிஞ்சித் திணைப்பாடல் ஒன்றில் நற்றாய் வேலனை வழிபடுவதாகப் பாடல்வழி காட்டப்பெற்றள்ளது.

கருங்காற் குறிஞ்சி மதன்இல் வான்பூ,

ஓவுக்கண் டன்ன இல்வரை இழைத்த

நாறுகொள் பிசரம் ஊறுநா டற்குக்

காதல் செய்தலும் காதல மன்மை

யாதனிற் கொல்லோ? தோழி! வினவுகம்,

பெய்ம்மணல் முற்றங் கடிகொண்டு

மெய்ம்மலி கழங்கின் வேலற் தந்தே (நற்றிணை, பா. 268)

இப்பாடலில், குறி பார்க்கும் பொருட்டு மணலைப் பரப்பி முற்றத்தைச் சிறப்புச் செய்து நற்றாய் வேலனை வழிபடுகிறாள். அச்சம் செய்தலையுடைய சுனையில் நீர் பெருகுமாறு பெரிய நெடிய குன்றத்தில் மேகம் மழை பெய்கிறது. கரிய காலையுடைய குறிஞ்சியின் வலிமையில்லாத வெளிய பூ, மணம் வீசும் தேன் உண்டாவதற்கு உதவுகிறது. ஓவியம் கண்டது போன்ற இல்லங்களிலே இழைக்கப்பட்ட தேனடைக்கு மணம் கொள்ளும் தேன் ஊறும் நாட்டையுடைய தலைவனுக்கு நாம் காதல் செய்யவும் காதல் இல்லாமல் போகிறது. ஏன் அப்படி? தோழி! நாமும் வேலனிடம் வினவி தலைவனிடம் காதல் இல்லாமல் போனதற்கானக் காரணத்தைக் கேட்போம் என்று தலைவி கூறுகிறாள். இவ்வாறு தனது மன கவலையையும் அச்சத்தையும் வெறுப்புகளையும் களையும் பொருட்டு பக்தியின் வாயிலாக மனம் தூய்மைப்படுத்தலைக் காணமுடிகிறது.

முடிவுரை

பலங்காலத்தில் தோன்றிய இலக்கியமானாலும் தற்காலத்து நவீனத்துறையான உளவியல் கூறுகளை உள்ளடக்கியிருப்பது அப்புலவர்களின் நுண்ணறிவினைப் பறைச்சாற்றுகிறது. உளவியல் என்ற சொல் தமிழருக்குப் புதிதாக இருக்கலாம். ஆனால், உளவியல் பற்றிய சிந்தனை தமிழரிடம் தொன்றுதொட்டு அமைந்திருந்தது என்பதை சங்க இலக்கியமான நற்றிணையில் குறிஞ்சித் திணை வாயிலாக இக்கட்டுரையில் காணமுடிகிறது.

குறிப்புகள்

- [1] அரங்க நலங்கிள்ளி. சங்க இலக்கியம் ஒரு ஃப்ராய்டிய உளப்பகுப்பாய்வு வாசிப்பு. பரிசல் புத்தக நிலையம், சென்னை, 600106.
- [2] இரவிச்சந்திரன், தி .கு. சிக்மெண்ட் ஃப்ராய்ட் உளப்பகுப்பாய்வு அறிவியல். அலைகள் வெளியீட்டகம், சென்னை, 600089.
- [3] இராசமாணிக்கம், மு. உளவியல் துறைகள். முதல் தொகுதி, தமிழ்நாடு பாட நூல் நிறுவனம்.
- [4] இளம்பூரணர். தொல்காப்பியம் பொருள் அதிகாரம். சாரதா பதிப்பகம், சென்னை, 2014.
- [5] இரா. ஏழுமலை. "சங்க அகப் பாடல்களும் ஃப்ராய்டிய உளப்பகுப்பாய்வும்." International Journal of Advanced Multidisciplinary Research, Volume 7, Issue 8 -2020, ISSN: 2393-8870, DOI: <http://dx.doi.org/10.22192/ijamr.2020.07.08.010> .
- [6] ஓளவை சு. துரைசாமி பிள்ளை. நற்றிணை மூலமும் விளக்க உரையும். பூம்புகார் பதிப்பகம், சென்னை, 600108.
- [7] நா. குமுதா. "புறநானூறு சுட்டும் பெண்ணிய நிலைப்பாடுகள்." பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ், தொகுதி 2, இதழ் 2, நவம்பர் 2022, E-ISSN – 2583-715X, பக். 1- 8.
- [8] சந்தானம், எஸ். வாசன் கல்வி உளவியல். சாந்தா பப்ளிஷர்ஸ், சென்னை, 600014.
- [9] சந்தானம், எஸ். வாசன் கல்வியில் மனவியல். சாந்தா பப்ளிஷர்ஸ், சென்னை, 600014.
- [10] சண்முகசுந்தரம், சு. நாட்டுப்புறவியலில் உளவியல் பார்வை. உலகத் தமிழாய்ச்சி நிறுவனம், தரமணி, சென்னை, 600113.
- [11] சுதா, கு. "கீழ்க்கணக்கு அக நூல்களில் பெண்மொழி உளவியல் பதுமை." தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்வு இதழ். E-ISSN 2581-7140.
- [12] தாயம்மாள் அறவாணன். மகடு உ முன்னிலை பெண் புலவர் களஞ்சியம். தமிழ்க்கோட்டம், சென்னை, 600029.
- [13] நித்தியா, பா. "உளப்பகுப்பாய்வு நோக்கில் ஜெயமோகனின் நவீன நாடகப்பிரதி பதுமை." தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்வு இதழ். E-ISSN 2581-7140.
- [14] பஞ்சாங்கம், க. இலக்கியமும் திறனாய்வுக் கோட்பாடுகளும். அன்னம், தஞ்சாவூர், 2011.
- [15] பன்னீர்செல்வம், மணி கோ. "நவீன காலத்தில் குறவர் பழங்குடியினர் நிலை." கீற்று, 2016.
- [16] புலியூர் கேசிகன். குறுந்தொகை. சாரதா பதிப்பகம், சென்னை, 2006.
- [17] முருகவேல், ம. சங்க தலைவனும் ஃப்ராய்டியும். பிஷப் ஹீபர் கல்லூரி) தன்னாட்சி, திருச்சி, 620017.

References

- [1] Aranga Nalangilli. Sanga Ilakkiyam Oru Freudia Ulappaguppaayvu Vaasippu. Parisal Puthaga Nilayam, Chennai, 600106.

- [2] Ravichandran, Thi. Ku. *Sigmund Freud Ulappaguppaayvu Ariviyal*. Alaigal Veliyittagam, Chennai, 600089.
- [3] Rajamanickam, Mu. *Ulaviyaal Thuraigal*. Vol. 1, Tamil Nadu Text Book Society.
- [4] Ilampuranar. *Tolkappiyam Porul Athikaram*. Saratha Pathippagam, Chennai, 2014.
- [5] Auvai Su. Duraisami Pillai. *Natrinai Moolamum Vilakka Uraiyum*. Poombuhar Pathippagam, Chennai, 600108.
- [6] Ezhu Malai, Ira. "Sanga Agap Paadalgalum Freudiyan Ulappaguppaayvum." *International Journal of Advanced Multidisciplinary Research*, Vol. 7, Issue 8, 2020. ISSN: 2393-8870. DOI: <http://dx.doi.org/10.22192/ijamr.2020.07.08.010>.
- [7] Oluvay Su. Duraisami Pillai. *Natrinai Moolamum Vilakka Uraiyum*. Poombuhar Pathippagam, Chennai, 600108.
- [8] Kumudha, Na. "Purananuru Suttum Pennniya Nilaiippaadugal." *Pandian Magalir Aayvu Ithazh*, Vol. 2, Issue 2, November 2022. E-ISSN: 2583-715X, pp. 1–8.
- [9] Santhanam, S. Vaasan. *Kalvi Ulaviyal*. Santha Publishers, Chennai, 600014.
- [10] Santhanam, S. Vaasan. *Kalviyil Manaviyal*. Santha Publishers, Chennai, 600014.
- [11] Sanmugasundaram, Su. *Nattuppuraviyalil Ulaviyal Paarvai*. Ulaga Tamil Araaichi Niruvanam, Taramani, Chennai, 600113.
- [12] Sudha, Ku. "Keelkanakku Aga Noolgalil Penmozhi Ulaviyal Pathumai." *Tamilmozhi Matrum Ilakkiya Pannaatu Aayvu Ithazh*. E-ISSN: 2581-7140.
- [13] Thaayammaal Aravaanan. *Magaduu Munnilai Pen Pulavar Kalanjiam*. Tamizhkkottam, Chennai, 600029.
- [14] Nithiya, Pa. "Ulaviyal Nokkil Jeyamohanin Naveena Naadaga Prathi Pathumai." *Tamilmozhi Matrum Ilakkiya Pannaatu Aayvu Ithazh*. E-ISSN: 2581-7140.
- [15] Panchangam, Ka. *Ilakkiyamum Thiranaayvu Kotpaadugalum*. Annam, Thanjavur, 2011.
- [16] Panneerselvam, Mani Ko. "Naveena Kaalathil Kuravar Pazhangudiyinar Nilai." *Keetru*, 2016.
- [17] Puliur Kesigan. *Kurunthogai*. Saratha Pathippagam, Chennai, 2006.
- [18] Murugavel, Ma. *Sanga Thalaivanum Freudismum*. Bishop Heber College (Autonomous), Tiruchirappalli, 620017.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.